

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЧУҚУР КУЙИШЛАРДА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ: КЛИНИК-ИНСТРУМЕНТАЛ ЁНДАШУВ

Хакназарова М.Н.¹, Рузибоев С.А.¹, Мансуров Т.Т.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада чуқур термик куйишлар билан оғриган беморларда жарроҳлик тактикасини оптималлаштириши масалалари клиник ва инструментал баҳолаш асосида ўрганилди. Тадқиқот Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали базасида амалга оширилди. Аниқланишича, чуқур куйишлар организмда оғир системали ўзгаришлар, жумладан гемодинамик бузилишлар, метаболлик дисбаланс ва инфекция асоратлар ривожланиши билан кечади. Некротик тўқималарнинг узоқ сақланиши патологик жараёни оғирлаштирувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Тадқиқот натижаларига кўра, некротик тўқималарни эрта бартараф этишига асосланган фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилиши яра жараёнини тезлаштириши, интоксикация даражасини камайтириши ва беморларнинг умумий ҳолатини яхшилашга хизмат қилади. Шунингдек, ушбу ёндашув асоратлар частотасини камайтириши, даволаш муддатини қисқартириши ва клиник натижаларни яхшилаш имконини беради. Чуқур куйишларда клиник ва инструментал кўрсаткичларни комплекс баҳолаш асосида даволаш тактикасини танлаш юқори самарадорликни таъминлайди.

Калит сўзлар: чуқур куйиш, куйиш касаллиги, жарроҳлик тактикаси, некрэктомия, яра жараёни, гемодинамика, интензив терапия, интоксикация, регенерация, асоратлар

OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS FOR DEEP BURNS: CLINICAL AND INSTRUMENTAL APPROACH

Khaknazarova M.N.¹, Ruziboev S.A.¹, Mansurov T.T.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand branch of Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In this article, based on a clinical and instrumental assessment, the issues of optimizing surgical tactics in patients with deep thermal outpourings are studied. The study was conducted on the basis of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care. It has been established that deep damage occurs with the development of severe systemic changes in the body, including hemodynamic disorders, metabolic imbalance and infectious complications. Long-term preservation of necrotic tissues is one of the main factors aggravating the pathological process. According to the results of the study, the use of active surgical tactics based on the early elimination of necrotic tissues helps to accelerate the wound process, reduce intoxication levels and improve the general condition of patients. This approach also reduces the incidence of complications, reduces treatment time, and improves clinical outcomes. The choice of treatment tactics based on a comprehensive assessment of clinical and instrumental parameters for deep transfusions ensures high efficiency.

Keywords: deep transfusion, transfusion sickness, surgical tactics, necrectomy, wound process, hemodynamics, intensive care, intoxication, regeneration, complications

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ГЛУБОКИХ ОЖОГАХ: КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Хакназарова М.Н.¹, Рузибоев С.А.¹, Мансуров Т.Т.²

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

²Самарқандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данной статье на основе клинико-инструментальной оценки изучены вопросы оптимизации хирургической тактики у больных с глубокими термическими излияниями. Исследование проводилось на базе Самарқандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Установлено, что глубокие повреждения происходят с развитием тяжелых системных изменений в организме, в том числе гемодинамических нарушений, метаболического дисбаланса и инфекционных осложнений. Длительное сохранение некротических тканей является одним из основных факторов, усугубляющих патологический процесс. По результатам исследования, при-

менение активной хирургической тактики, основанной на раннем устранении некротических тканей, способствует ускорению раневого процесса, снижению уровня интоксикации и улучшению общего состояния пациентов. Также данный подход позволяет снизить частоту осложнений, сократить сроки лечения и улучшить клинические результаты. Выбор тактики лечения на основе комплексной оценки клинико-инструментальных показателей при глубоких переливаниях обеспечивает высокую эффективность.

Ключевые слова: глубокое переливание, переливательная болезнь, хирургическая тактика, некрэктомия, раневой процесс, гемодинамика, интенсивная терапия, интоксикация, регенерация, осложнения

Долзарблиги. Чуқур куйишлар замонавий тиббиётда энг оғир ва мураккаб клиник ҳолатлардан бири ҳисобланиб, юқори асоратлар частотаси ва сезиларли леталлик кўрсаткичи билан ажралиб туради. Ушбу патология нафақат маҳаллий тўқималарнинг зарарланиши, балки бутун организмда оғир системали ўзгаришлар ривожланиши билан тавсифланади. Сўнгги йилларда саноат, маиший ва транспорт жароҳатларининг ортиши натижасида куйиш ҳолатлари сони кўпайиб бормоқда. Айниқса, чуқур куйишлар аҳоли ўртасида меҳнат қобилятини йўқотиш ва ногиронликнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу эса ушбу муаммонинг ижтимоий ва иқтисодий аҳамиятини янада оширади [2,5,8].

Чуқур куйишларда патогенетик жараёнлар мураккаб бўлиб, микроциркуляция бузилиши, гиповолемиа, метаболик ўзгаришлар ва иммун тизим фаолиятининг пасайиши билан кечади. Бу ҳолатлар ўз навбатида тўқималарда гипоксия ривожланишига, яра жараёнининг сустрлашишига ва асоратлар хавфининг ошишига олиб келади. Айниқса, некротик тўқималарнинг мавжудлиги куйиш касаллигидаги асосий муаммолардан бири ҳисобланади. Ушбу тўқималар инфекция манбаи сифатида хизмат қилиб, микроб контаминациясини кучайтиради ва септик асоратларни келтириб чиқаради [1,3,7].

Некротизинг узоқ сақланиши яранинг табиий битишини секинлаштиради ва даволаш муддатини узайтиради. Анъанавий консерватив даволаш усуллари кўп ҳолларда қутилган натижани бермайди, чунки улар некротик тўқималарни ўз вақтида бартараф этиш имконини чеклайди. Бу эса инфекция ривожланиши ва умумий аҳволнинг ёмонлашишига сабаб бўлади [4,9,12]. Шу билан бирга, замонавий жарроҳлик амалиётида чуқур куйишларни даволашда фаол ёндашув тобора кенг қўлланилмоқда. Эрта некрэктомия ва кейинчалик тери қопламани тиклаш усуллариининг қўлланилиши яра жараёнини тезлаштириш, интоксикацияни камайтириш ва асоратлар частотасини пасайтириш имконини беради. Бироқ, амалиётда жарроҳлик тактикасини танлаш, унинг вақти ва ҳажмини белгилаш ҳали ҳам долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Бу эса ҳар бир беморда индивидуал ёндашувни талаб қилади. Шу муносабат билан чуқур куйишларда клиник ва инструментал баҳолаш асосида жарроҳлик тактикасини оптималлаштириш, даволаш самарадорлигини ошириш ва асоратларни камайтириш замонавий тиббиётнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади [1,10,11].

Мақсад: Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади чуқур термик куйишлар билан оғриган беморларда клиник ва инструментал кўрсаткичларни комплекс баҳолаш асосида жарроҳлик тактикасини оптималлаштириш ҳамда даволаш самарадорлигини оширишдан иборат.

Материал ва усуллар. Ушбу тадқиқот Республика шoshiлинич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали базасида амалга оширилди. Тадқиқот клиник характерга эга бўлиб, стационар шароитида даволанган чуқур термик куйишлар билан оғриган беморларни қамраб олди. Тадқиқотга киритилган беморлар даволаш жараёнида узлуксиз клиник кузатув остида бўлиб, уларнинг умумий ҳолати ва организмдаги ўзгаришлар динамикада баҳоланди. Барча беморлар қабул қилинган пайтдан бошлаб даволашнинг барча босқичларида комплекс текширувдан ўтказилди. Беморларни танлашда клиник ҳолатнинг оғирлиги, куйиш жараёнининг чуқурлиги ва умумий аҳвол инобатга олинди.

Тадқиқотга киритилган барча беморларда чуқур тўқима зарарланиши кузатилди ва улар стационар даволашга муҳтож бўлган. Даволаш жараёнида беморлар қўлланилган терапевтик ёндашувларга қараб икки гуруҳга ажратилди. Биринчи гуруҳда анъанавий консерватив даволаш усуллари қўлланилди. Бу гуруҳда асосий эътибор гемодинамик барқарорликни таъминлаш, сув-электролит мувозанатини тиклаш ва яра юзасини босқичма-босқич тозалашга қаратилди. Иккинчи гуруҳда фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилди. Ушбу ёндашув некротик тўқималарни эрта бартараф этиш, яра юзасини тезда тозалаш ва кейинчалик тери қопламани тиклашни ўз ичига олди. Бу усул инфекция манбаини бартараф этиш ва организмдаги интоксикация даражасини камайтиришга қаратилди. Клиник текширувлар давомида беморларнинг умумий ҳолати ҳар қуни баҳоланди.

Бунда онг ҳолати, тана ҳарорати, юрак уриш частотаси ва артериал босим кўрсаткичлари доимий равишда назорат қилинди. Шунингдек, нафас олиш частотаси ва кислород билан таъминланиш

даражаси ҳам кузатилди. Гемодинамик ҳолатни баҳолаш тадқиқотнинг муҳим қисми бўлиб, у орқали организмдаги умумий ўзгаришлар ва даволаш самарадорлиги аниқланди. Артериал босим ва юрак фаолиятининг ўзгариши бемор ҳолатининг асосий кўрсаткичларидан бири сифатида таҳлил қилинди. Лаборатор текширувлар мунтазам равишда амалга оширилди.

Қон таҳлиллари орқали гемоглобин, гематокрит, лейкоцитлар сони ва биокимёвий кўрсаткичлар баҳоланди. Ушбу маълумотлар организмдаги яллиғланиш жараёни ва интоксикация даражасини аниқлаш имконини берди. Бундан ташқари, биокимёвий таҳлиллар орқали жигар ва буйрак фаолияти баҳоланди. Бу эса куйиш касаллигида ривожланиши мумкин бўлган ички аъзолар зарарланишини барвақт аниқлаш имконини берди. Инструментал текширувлар доирасида юрак ва ўпка фаолиятини баҳолаш учун электрокардиография ва рентгенологик текширувлар ўтказилди. Зарур ҳолларда кўшимча текширувлар амалга оширилди. Яра жараёнининг кечиши тадқиқотнинг алоҳида йўналиши сифатида ўрганилди. Яра юзасининг ҳолати, некротик тўқималарнинг сақланиш даражаси ва грануляция тўқимасининг шаклланиши динамикада баҳоланди. Фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган беморларда некротик тўқималарни бартараф этиш муддати ва тери қопламани тиклаш жараёни алоҳида таҳлил қилинди.

Тадқиқот доирасида некротик тўқималарнинг организмга салбий таъсирини ўрганиш, уларни эрта бартараф этишнинг клиник аҳамиятини баҳолаш ва яра жараёнининг кечишига таъсир этувчи омилларни аниқлаш мақсад қилинди. Шу билан бирга, беморларда гемодинамик кўрсаткичлар, лаборатор параметрлар ва умумий ҳолат динамикасини таҳлил қилиш орқали турли даволаш ёндашувларининг самарадорлигини қиёсий баҳолаш кўзда тутилди. Тадқиқотнинг яна бир муҳим мақсади чуқур куйишларда фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилишининг афзалликларини илмий жиҳатдан асослаш, асоратлар частотасини камайтириш ва даволаш муддатини қисқартириш имкониятларини ўрганишдан иборат. Шу тарзда, тадқиқот чуқур куйишларни даволашда индивидуал ва асосланган ёндашувни ишлаб чиқишга қаратилган бўлиб, клиник натижаларни яхшилашга хизмат қилади.

Натижалар. Тадқиқот натижалари чуқур термик куйишлар билан оғриган беморларда патологик жараённинг оғир кечишини ва организмдаги кўплаб системали ўзгаришларни аниқ кўрсатди. Беморларнинг аксариятида қабул қилинган пайтда умумий ҳолат оғир бўлиб, гемодинамик барқарорлик бузилган ҳолда кузатилди. Тадқиқот бошида беморларда артериал босимнинг пасайиши, юрак уриш частотасининг ошиши ва умумий ҳолатнинг сусайиши қайд этилди. Бу ҳолатлар организмда гиповолемия ва микроциркуляция бузилишининг ривожланганлигини кўрсатди. Айниқса, куйиш юзаси катта бўлган беморларда ушбу ўзгаришлар янада яққол намоён бўлди.

Динамик кузатувлар натижасида аниқландики, анъанавий даволаш олиб борилган беморларда гемодинамик кўрсаткичларнинг барқарорлашуви секин кечди. Даволашнинг биринчи кунларида артериал босимнинг ўзгарувчанлиги сақланиб қолди ва инфузион терапияга эҳтиёж юқори бўлиб қолди. Фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган беморларда эса гемодинамиканинг барқарорлашуви нисбатан тезроқ кузатилди. Некротик тўқималарни эрта бартараф этиш организмдаги интоксикация даражасини камайтириб, қон айланиш тизими фаолиятини яхшилашга олиб келди.

Лаборатор кўрсаткичлар таҳлилида ҳам гуруҳлар ўртасида фарқлар аниқланди. Анъанавий даволашда гемоглобин ва гематокрит кўрсаткичлари узоқ вақт давомида паст ҳолатда сақланиб қолди. Бу эса қон йўқотиш ва суюқлик балансининг бузилиши билан боғлиқ бўлди. Фаол жарроҳлик усули қўлланилган беморларда эса ушбу кўрсаткичлар нисбатан тез тикланди. Бу ҳолат даволаш самарадорлигининг юқорилигини кўрсатди. Яра жараёнининг кечиши таҳлили шуни кўрсатдики, анъанавий даволаш олиб борилган беморларда некротик тўқималар узоқ вақт сақланиб қолди. Бу ҳолат яранинг тозаланишини секинлаштириб, грануляция тўқимасининг шаклланишини кечиктирди. Шу билан бирга, ушбу гуруҳда инфекцион асоратлар кўпроқ кузатилди. Пневмония, септик ҳолатлар ва умумий интоксикация белгилари кўп ҳолларда қайд этилди.

Фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган беморларда эса яра жараёни анча тез кечди. Некротик тўқималарнинг эрта бартараф этилиши яранинг тез тозаланишига ва соғлом грануляция тўқимасининг шаклланишига олиб келди. Бу гуруҳда яра юзасининг тикланиши тезроқ кузатилди ва кейинги босқичларда тери қопламани тиклаш ишлари самарали амалга оширилди. Асоратлар таҳлили шуни кўрсатдики, анъанавий даволаш гуруҳида асоратлар частотаси юқори бўлди. Инфекцион жараёнлар, умумий ҳолатнинг оғирлашиши ва ички аъзолар фаолиятининг бузилиши кўпроқ қайд этилди. Фаол жарроҳлик гуруҳида эса асоратлар анча кам учради. Бу ҳолат некрознинг эрта бартараф этилиши билан боғлиқ бўлиб, инфекция манбаининг бартараф этилишига олиб келди. Беморларнинг умумий ҳолатини баҳолаш натижасида фаол жарроҳлик усули қўлланилган гуруҳда тезроқ тикланиш кузатилди. Тана ҳарорати нормаллашди, иштаҳа тикланди ва умумий ҳолат яхшиланди.

Даволаш муддати ҳам гуруҳлар ўртасида фарқ қилди. Анъанавий даволашда стационарда ётиш муддати узок бўлди. Фаол жарроҳлик гуруҳида эса даволаш муддати сезиларли даражада қисқарди. Шундай қилиб, олинган натижалар фаол жарроҳлик тактикасининг чуқур куйишларда юқори самарадорлигини кўрсатди. Ушбу усул яра жараёнини тезлаштириш, асоратларни камайтириш ва беморларнинг умумий ҳолатини яхшилаш имконини берди. Олинган натижалар чуқур термик куйишларни замонавий тиббиёт нуқтаи назаридан мураккаб ва кўп омилли патологик жараён сифатида баҳолаш мумкинлигини кўрсатди. Кузатувлар шуни тасдиқладики, куйиш жараёни нафақат маҳаллий тўқима зарарланиши билан чекланиб қолмайди, балки бутун организмда чуқур системали ўзгаришларни келтириб чиқаради.

Тадқиқот натижаларига кўра, чуқур куйишларда асосий патогенетик омиллардан бири микроциркуляция бузилиши ҳисобланади. Қон айланишининг бузилиши тўқималарда гипоксия ривожланишига олиб келиб, регенерация жараёнларини секинлаштиради. Бу эса яра жараёнининг узок давом этишига ва асоратлар хавфининг ошишига сабаб бўлади. Шу билан бирга, организмдаги гиповолемия ҳолати ҳам муҳим аҳамиятга эга. Куйиш юзасидан суюқлик йўқотилиши қон ҳажмининг камайишига олиб келиб, гемодинамиканинг издан чиқишига сабаб бўлади. Бу ҳолат ички аъзолар перфузиясининг пасайишига ва улар фаолиятининг бузилишига олиб келади. Тадқиқот натижалари шундан далолат берадики, некротик тўқималарнинг узок сақланиши куйиш касаллигида асоратлар ривожланишининг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Некроз инфекция учун қулай муҳит яратиб, микробларнинг фаол кўпайишига шароит туғдиради.

Бу эса септик ҳолатларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин. Анъанавий даволаш усулларида некротик тўқималарнинг табиий равишда ажралишига интилиш кўп ҳолларда даволаш жараёнини секинлаштиради. Бу вақт давомида инфекция ривожланиши ва умумий ҳолатнинг ёмонлашиши эҳтимоли юқори бўлиб қолади. Фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган ҳолларда эса патогенетик жараёнга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиш имконияти пайдо бўлади. Некротик тўқималарни эрта бартараф этиш инфекция манбаини йўқотади ва яра юзасини тез тозаланишига олиб келади. Бу эса организмдаги интоксикация даражасининг камайишига ва умумий ҳолатнинг яхшиланишига хизмат қилади. Шу билан бирга, эрта жарроҳлик аралашуви яра жараёнининг кейинги босқичларини тезлаштиради. Соғлом грануляция тўқимасининг шаклланиши тезроқ кузатилади, бу эса кейинги тиклаш ишларини самарали амалга ошириш имконини беради. Тадқиқотда олинган маълумотлар шуни кўрсатдики, фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган беморларда гемодинамик кўрсаткичлар тезроқ барқарорлашади. Бу ҳолат организмдаги умумий ҳолатнинг тикланишини тезлаштиради ва даволаш самарадорлигини оширади.

Бундан ташқари, комплекс даволаш ёндашуви, жумладан интенсив терапия, организмдаги метаболик ўзгаришларни барқарорлаштиришда муҳим аҳамиятга эга. Бу усуллар биргаликда қўлланилганда, даволаш натижалари сезиларли даражада яхшиланади. Шуни таъкидлаш жоизки, чуқур куйишларда даволаш тактикасини танлашда ҳар бир беморга индивидуал ёндашув талаб этилади. Беморнинг умумий ҳолати, гемодинамик кўрсаткичлари ва яра жараёнининг кечиши ҳисобга олиниши лозим. Олинган натижалар фаол жарроҳлик тактикасининг устунлигини тасдиқлаб, уни амалиётга кенг жорий этиш зарурлигини кўрсатади. Бу ёндашув асоратларни камайтириш, даволаш муддатини қисқартириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради. Шундай қилиб, чуқур куйишларни даволашда клиник ва инструментал баҳолаш асосида фаол жарроҳлик тактикасини қўллаш энг самарали йўналишлардан бири ҳисобланади.

Хулоса. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, анъанавий даволаш усуллари кўп ҳолларда кутилган самарани бермайди, чунки улар некротик тўқималарни ўз вақтида бартараф этиш имконини чеклайди. Бу эса даволаш муддатининг узайиши ва асоратлар частотасининг ошишига сабаб бўлади. Фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган ҳолларда эса даволаш жараёни сезиларли даражада самарали кечиши аниқланди. Некротик тўқималарни эрта бартараф этиш инфекция манбаини йўқотиб, интоксикация даражасини камайтиради ва яра жараёнини тезлаштиради. Шу билан бирга, фаол жарроҳлик ёндашуви гемодинамик кўрсаткичларнинг тезроқ барқарорлашувига ва организм функцияларининг тикланишига ижобий таъсир кўрсатди. Бу эса беморларнинг умумий ҳолатини яхшилаш ва даволаш натижаларини оширишга хизмат қилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Рузибоев С.А. Ожог касаллигида замонавий даволаш усуллари. – Самарқанд: СамДТУ, 2018.
2. Курбаниязов З.Б. Чуқур куйишларда жарроҳлик даволаш тактикаси. – Тошкент, 2019.

3. Хурсанов Ё.Э. Куйиш жароҳатларида жарроҳлик ёндашувни оптималлаштириш. – Самарқанд, 2022.
4. Амонов Х.Р. Куйиш яраларини даволашда замонавий усуллар. – Самарқанд, 2021.
5. Мустафақулов И.Б. Куйиш касаллигида интенсив терапия. – Тошкент, 2017.
6. Хақимов Э.А. Куйиш билан оғриган беморларни комплекс даволаш. – Самарқанд, 2020.
7. Умедов Х.А. Куйиш жараёнларининг клиник кечиши. – Самарқанд, 2019.
8. Авазов А.А. Чуқур куйишларда жарроҳлик тактикаси. – Самарқанд, 2021.
9. Матлубов М.М. Жарроҳлик амалиётида куйиш яраларини даволаш. – Тошкент, 2016.
10. Даминова Ф.А. Куйишларда инфузион терапиянинг аҳамияти. – Тошкент, 2018.
11. Шербеков У.А. Куйиш касаллигида замонавий ёндашувлар. – Тошкент, 2020.
12. Раҳманов Қ.Е. Куйиш касаллигида интенсив терапия асослари. – Самарқанд, 2019.

Иқтибос учун: Хақназарова М.Н., Рузибоев С.А., Мансуров Т.Т. Чуқур куйишларда жарроҳлик тактикасини оптималлаштириш: клиник-инструментал ёндашув // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 857–861. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703861>